

РОЛЬ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО ДИАЛОГА В УКРЕПЛЕНИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КАЗАХСТАНОМ

Азизов Ильдар Рафаэлевич

доцент кафедры «Управление бизнесом и предпринимательство» PhD Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики

Узбекистан

ildar8707@gmail.com

Аннотация: В статье исследуется роль межпарламентского диалога в укреплении двусторонних отношений между Узбекистаном и Казахстаном. Применены методы анализа документальных источников, контент-анализа и сравнительного исследования. Основное внимание уделено экономическим, культурным и экологическим аспектам сотрудничества. Рассматриваются перспективы дальнейшего взаимодействия в контексте устойчивого развития региона.

Ключевые слова: межпарламентский диалог, Узбекистан, Казахстан, двусторонние отношения, сотрудничество, Центральная Азия.

ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН ЎРТАСИДАГИ ИККИ ТОМОНЛАМА МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲКАМЛАШДА ПАРЛАМЕНТЛАРАРО МУЛОҚОТНИНГ ЎРНИ

Азизов Илдар Рафаелевич

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби “Бизнесни бошқариш ва тадбиркорлик” кафедраси
доценти, PhD

ildar8707@gmail.com

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашда парламентлараро мулоқотнинг ўрни ўрганилган. Ҳужжатлар таҳлили, контент-таҳлил ва қиёсий тадқиқот усуллари қўлланилган. Иқтисодий, маданий ва экологик ҳамкорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Минтақавий барқарор ривожланиш доирасида келгуси ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: парламентлараро мулоқот, Ўзбекистон, Қозоғистон, икки томонлама муносабатлар, ҳамкорлик, Марказий Осиё.

THE ROLE OF INTERPARLIAMENTARY DIALOGUE IN STRENGTHENING BILATERAL RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN

Azizov Ildar Rafaelevich

Associate Professor of the Department of Business Management and
Entrepreneurship, PhD, Higher School of Business and Entrepreneurship under the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

ildar8707@gmail.com

Abstract: The article examines the role of interparliamentary dialogue in strengthening bilateral relations between Uzbekistan and Kazakhstan. Methods of document analysis, content analysis, and comparative study were employed. The focus is on economic, cultural, and environmental cooperation. Prospects for further collaboration in the context of sustainable regional development are discussed.

Keywords: interparliamentary dialogue, Uzbekistan, Kazakhstan, bilateral relations, cooperation, Central Asia.

ВВЕДЕНИЕ

Межпарламентское сотрудничество между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан имеет долгую историю и стремится к достижению новых высот в общем развитии. Политика двух стран на протяжении многих десятилетий была направлена на создание дружеских отношений и углубление кооперации в рамках региональных и международных организаций.

Сотрудничество в рамках Межпарламентского совета и двусторонних встреч основывается на общих ценностях, исторических связях и культурном взаимопонимании. Значимость парламентских взаимодействий возрастает в свете современных глобальных вызовов, таких как устойчивое развитие, борьба с изменениями климата и обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии.

Особенное значение имеет процесс сближения законодательств двух стран, который способствует снятию торговых и экономических барьеров. Казахстан и Узбекистан непрерывно работают над усилением процессов дигитализации, промышленной кооперации и инноваций, что также способствует развитию их общего и стратегического потенциала.

Методы исследования

Для достижения поставленных целей в работе использованы следующие методы исследования:

Анализ документальных источников. Подробное изучение подписанных меморандумов, соглашений и резолюций, касающихся двустороннего

сотрудничества, позволило выявить ключевые этапы и направления межпарламентского диалога.

Контент-анализ. Проведен анализ материалов о межпарламентских визитах, заседаниях и их результатах, опубликованных в открытых источниках и предоставленных официальными структурами.

Сравнительный анализ. Исследованы парламентские системы Узбекистана и Казахстана, их структурные особенности и механизмы взаимодействия.

Исторический метод. Анализ эволюции межпарламентских связей с 1992 года до настоящего времени, что позволило выделить периоды активизации и стагнации сотрудничества.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Межпарламентские отношения между Узбекистаном и Казахстаном начали активно развиваться с 1992 года [1]. До 2016 года эти связи оставались стабильными, но недостаточно интенсивными. С приходом к власти Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева и его политикой открытости, межпарламентский диалог вышел на новый уровень.

Важной вехой стало подписание в 2017 году Меморандума о сотрудничестве между Сенатами обеих стран [2]. В последующие годы было заключено множество соглашений, направленных на углубление взаимодействия, включая создание Совета межпарламентского сотрудничества.

Исходя из приоритетов двухстороннего развития страны сконцентрировались на следующих перспективных направлениях сотрудничества:

Экономическая сфера. Парламентарии обсуждают вопросы двусторонней торговли, совместного управления трансграничными водными ресурсами и развитие инфраструктуры.

Культурно-гуманитарное взаимодействие. Организованы переводы произведений Алишера Навои и Абая, а также мероприятия в рамках культурных форумов.

Вопросы водной дипломатии. На заседаниях парламентов активно обсуждаются вопросы рационального использования трансграничных водных ресурсов и предотвращения экологических катастроф [3].

В общей сложности в период с 2017 по 2023 год организовано шесть официальных визитов глав парламентов двух стран [4]. Среди значимых мероприятий – Форум женщин государств-участников ШОС, проведенный в Ташкенте, и первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии в Туркестане [5].

Кроме того, подписаны ключевые соглашения, направленные на развитие сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и аграрной сферах.

Особое внимание уделено вопросам водной дипломатии, что привело к разработке Соглашения о совместном управлении трансграничными водными ресурсами и созданию Международного водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии (МВЭК) [6].

В рамках деятельности Комиссии по сотрудничеству Сенатов Узбекистана и Казахстана с 2021 года проведены три заседания, на которых обсуждались вопросы устойчивого развития, экологической безопасности и гуманитарной помощи в Приаралье [7].

Примечательным стало принятие Туркестанской декларации на Межпарламентском форуме стран Центральной Азии, что создало основу для дальнейшего углубления сотрудничества и формирования единого культурно-исторического пространства региона.

ОБСУЖДЕНИЕ

Межпарламентский диалог играет ключевую роль в укреплении двусторонних отношений между Узбекистаном и Казахстаном. На фоне возрастающей глобализации и взаимозависимости стран Центральной Азии парламенты двух государств выступают связующим звеном, которое обеспечивает платформу для решения актуальных вопросов и выработки совместных стратегий.

Одной из ключевых тем межпарламентских обсуждений остается проблема рационального использования трансграничных водных ресурсов. Создание Международного водно-энергетического консорциума может значительно улучшить координацию действий в этой сфере, минимизировать конфликты и обеспечить устойчивое развитие региона. Депутаты активно поднимают вопросы преодоления экологической катастрофы Приаралья и укрепления сотрудничества в рамках международных экологических инициатив.

Парламентский диалог способствовал подписанию соглашений, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества, в том числе создание совместных предприятий и инвестиционных проектов. Обсуждаются перспективы создания новых транспортных коридоров, которые могут повысить экономическую интеграцию и конкурентоспособность региона.

Парламенты способствуют укреплению культурных связей, организуя совместные мероприятия, такие как презентации переводов классической литературы и культурные форумы. Эти инициативы способствуют развитию взаимопонимания между народами и популяризации общей истории и культуры.

Для укрепления межпарламентского диалога необходима реализация следующих инициатив:

- Институционализация сотрудничества через регулярные заседания и форумы;
- Разработка совместных программ по продвижению «зеленой» и цифровой экономики;
- Активизация обменов опытом и практиками на уровне региональных органов власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Межпарламентский диалог между Узбекистаном и Казахстаном является важным инструментом укрепления двусторонних отношений. Развитие этого направления сотрудничества способствует решению множества актуальных задач, включая экономические, экологические и культурные. Успешное взаимодействие парламентариев двух стран способствует продвижению совместных инициатив на международной арене, что укрепляет их позиции в глобальной политической и экономической системе.

На региональном уровне межпарламентский диалог позволяет более эффективно координировать действия по таким важным вопросам, как управление водными ресурсами, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение экологической устойчивости. Поддержка культурных и образовательных инициатив, в свою очередь, способствует созданию прочной основы для взаимопонимания и доверия между народами.

В перспективе ключевыми задачами остаются дальнейшая институционализация межпарламентского взаимодействия, разработка совместных «дорожных карт» по ключевым направлениям сотрудничества, а также организация регулярных форумов, конференций и встреч для обмена опытом. Реализация этих шагов будет способствовать укреплению устойчивого развития региона и повышению уровня жизни его населения.

Иктибослар/сноски/references:

1. Узбекистан - Казахстан: новый этап сотрудничества, основанного на исторической дружбе и стратегическом партнерстве 23.03.2017

<https://president.uz/ru/lists/view/345>

Узбекистан и Казахстан намерены продолжить курс на укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества

<https://isrs.uz/ru/smti-ekspertlari-sharhlari/uzbekistan-i-kazahstan-namereny-prodolzit-kurs-na-ukreplenie-otnosenij-strategiceskogo-partnerstva-i-souznicestva>

2. Сенаты Узбекистана и Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве

<https://www.uzdaily.ru/ru/senaty-uzbekistana-i-kazakhstan-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/>

3. Состоялась встреча сопредседателей Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана

<https://senat.uz/ru/post/post-2646>

Состоялась встреча С.Сафоева с представителем Парламента Республики Казахстан

<https://senat.uz/ru/post/post-950>

4. Постановления Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об отчетах о деятельности Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2017-2023 гг.».

5. 4-й Форум женщин ШОС

<https://rus.sectesco.org/20220819/4-y-Forum-zhenschin-ShOS-910066.html>

Первый межпарламентский форум государств Центральной Азии укрепляет взаимное доверие между странами региона

<https://senat.uz/ru/international-cooperation/post-429>

6. Об утверждении Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2023-2029 годы

<https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/documents/details/482453?lang=ru>

Евразийский банк развития предлагает 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водосбережению в Центральной Азии <https://www.uzdaily.uz/ru/evraziiskii-bank-razvitiia-predlagaet-10-prakticheskikh-shagov-po-sokhraneniuiu-potentsiala-oroshaemykh-zemel-i-vodosberezheniiu-v-tsentralnoi-azii/>

7. «Дорожная карта» по развитию межпарламентского сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Сенатом Парламента Республики Казахстан на 2021–2022 годы.